

MUTRIB XONAXAROBIIY SHE’RIYATIDA SINONIMLARNING IFODALANISHI

Adolat Atabek qizi Allaberganova

Urganch davlat universiteti o‘qituvchisi

Marhabo Atabek qizi Allaberganova

Urganch tumanidagi 15-son maktabfransuz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada shoir ijodining o‘ziga xos tomonlari ko‘rsatib o‘tilgan bo‘lib, M. Xonaxarobiy she’rlari lingvistik jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Lingvopetika, lirika, lisoniy tahlil, leksika, morfologik, emotsional-ekspressiv, sinonim.

Аннотация: Стихи Мутриба Ханахароби подверглись лингвистическому анализу.

Ключевые слова: Лингвопоэтика, лиризм, лингвистический анализ, лексика, морфологический, эмоционально-выразительный, синоним.

Abstract: The article shows the peculiarities of the poet’s work and provides a linguistic analysis of Mutrib Xonaxarobiy poems.

Key words: lingvopoetics, lyric, linguistic analysis, vocabulary, morphological, emotionally- expressive, synonym.

Sinonimlar til birliklarining takrori natijasida yuz beradigan ifoda kambag‘alligidan saqlaydi. So‘zlarni takror-takror qo‘llamaslik, matnga mos sinonim tanlash poetik aktuallashuvning bir ko‘rinishidir. Jumladan, Mutrib Xonaxarobiyning ”Paydo” radifli g‘azalida ”sevikli, samimiy, do‘st, o‘rtoq” ma’nosini ifodalovchi hamdam va habib so‘zlari qo‘llangan:

Zihi jonlarga hamdamingdin bo‘lib fayzu safo paydo,

Xayolingdin ko‘ngullarga bo‘lib har muddao paydo.

Munavvar husninga olamni mazhar aylading doim,

Habibingdin bo‘lib ul ko‘zgularda yuz jilo paydo

(M.Xonaxarobiy, ”Paydo” radifli g‘azali).

Bu so‘zlar hozirgi o‘zbek adabiy tilida ”o‘rtoq, do‘st, og‘ayni, oshna, jo‘ra, ulfat, birodar, dugona, tomir, cho‘pqtot” so‘zlari bilan sinonimik qator hosil qiladi. Ushbu sinonimik qatorda qarashlari, faoliyati bilan o‘zaro yaqin bo‘lgan do‘stlik, o‘rtoqlik munosabatidagi shaxs tushunchasi anglashiladi. ”Do‘st” so‘zida o‘rtoqlik munosabatidagi yaqinlik yana ham kuchliroq bo‘ladi, ”oshna, og‘ayni” so‘zlari yozuv tiliga nisbatan so‘zlashuv tilida ko‘proq qo‘llaniladi, ”jo‘ra, birodar, ulfat” so‘zlari ”o‘rtoq, oshna, og‘ayni” so‘zlariga nisbatan kam qo‘llanadi. ”Dugona” so‘zi xotin-qizlar o‘rtoqligi, do‘stligini ifodalash uchungina ishlatiladi. ”Hamdam” va ”habib”

so‘zlari esa bugungi kunda eskirgan bo‘lib, mumtoz adabiyotda ko‘p uchramiz. Bu so‘zlar poetik matnda sevikli yor, oshiq ma’nosida ham ifodalanishi mumkin. Shoirning quyidagi muxammasida esa chorasiz, muhtoj, baxtsiz ma’nosini ifodalovchi bechora va jabrlangan, zulm ko‘rgan ma’nosini beruvchi mazlum so‘zi sinonimlik munosabatiga kirishgan:

*Elni dili so‘zonina rahm ayladi olloh,
Bechorani giryonig‘a rahm ayladi olloh,
Mutribni ham afg‘onig‘a rahm ayladi olloh,
Mazlumi yonon jonina rahm ayladi olloh,
G‘am ketdi birodarlari bergan madatidin*

Xorazm eli osuda bo‘lib naxsiyatidin (“Xorazm xab.” 1921. 4- noyabr).

Bu so‘zlarning tub ma’nosi bir-biriga unchalik yaqin bo‘lmasada matnda xo‘rlangan, ezilgan, chorasiz qolgan xalqning ahvolini ifodalashda asosiy urg‘uni bera olgan va shartli ravishda sinonim tarzda qo‘llangan. Bu so‘zlar bir matn doirasidagina bir ma’noni ifodalash uchun xizmat qilgani uchun sinonimlik hosil qilgan. Chunki “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati”da “bechora, sho‘rlik, boyaqish, o‘ksik, notavon, ojiz, aftoda” sinonimik qatoriga “mazlum” so‘zi kiritilmagan. O‘zbek tilida faol sinonimik qator sifatida qo‘llanuvchi kishi boshining old qismi, old tomoni ma’nosini anglatuvchi yuz, bet, aft, bashara, chehra, jamol, diydor, oraz, uzor, ruxsor kabi sinonimlardan ham Mutrib lirikasida o‘ziga xos tarzda foydalanilganligini ko‘rishimiz mumkin:

*Vahkim, fig‘ondur bulbuli ko‘nglim tarahhum aylabon,
Ochg‘il yuzing gulzorini, ey mahliqo, ey mahliqo.
Aylab xiromon bazmima xurshidi ruxsoring ochib,
Ravshan qil hijron torini, ey mahliqo, ey mahliqo.*(Mutrib “Ey mahliqo”).

“Ey mahliqo” radifli g‘azalning beshinchi misrasida yuzining gulzorini, gul yuzini ochishini so‘rasa, keyingi baytda xurshidi ruxsori, ya’ni quyosh yanglig‘ yuzini ochishini so‘raydi va baytlar ketma-ketligida so‘z takroridan qochib bir ma’noni anglatuvchi har xil so‘zdan foydalanadi. Har qanday badiiy asarning qimmatini, avvalo, muallifning so‘z qo‘llash va so‘z ma’nolaridan samarali foydalanishi bilan o‘lchanadi.

“Devoni Mutrib”da keltirilgan “Gullar” qasidasi jonli tabiat, hayot lavhasi desak adashmaymiz. Bu qasidani o‘qigan o‘quvchida hissiyot jilvalari aks etadi, lirik tuyg‘ular qalbiga g‘avg‘o soladi, hayotni, tabiatni sevishga, undan bahramand bo‘lishga, qayg‘urishga chorlaydi:

*Bahor o‘ldi chiqarg‘a g‘unchadin berur nishon gullar,
Sochib atrin nasimi subh birla har yon gullar⁴.*

⁴ “Devoni Mutrib”, –B. 299

Turkiy til ifoda imkoniyatlariga benihoya boy va beqiyos darajada go‘zalligi takror-takror ta’kidlangan va bu tilimizning ichki imkoniyatlarini o‘zida jam qilgan manbalarimizda ifodalangan: “...Turk o‘z tilida ishora va iboralar yaratishda ziyodalik-ortiqliklar ko‘rgizadiki, o‘z vaqtida, Xudo xohlasa yozilgusidir. Turkning muloyimligi– tab’ining forsdan ortiqligiga dalil bundan yorqinroq va isbot bundan aniqroq bo‘ladimi!?. Chunki turk tili olimlari juda ko‘p hollarda mubolag‘a ko‘rsatib, o‘ta mayda narsalarga ham so‘z topib qo‘yganlarki, bundan xabardor kishi aytmasa, bunga ishonib ham bo‘lmaydi”⁵.

Mumtoz adabiy manbalar va bugungi adabiy jarayonni ko‘zdan kechirar ekanmiz, tilimizning leksik, fonetik, morfologik, sintaktik xususiyatlaridan, badiiy tovlanish va go‘zal ifodalaridan astoydil zavqlanamiz. Har bir poetik asarda ekspressiv vazifani ifodalovchi leksik vositalar ishtirokisiz voqea-hodisalarni aniq tasvirlashning iloji yo‘q. Shu bilan birga muallif tomonidan qo‘llangan har qanday til birligi asar saviyasi va qimmatini oshiradi. Chunki har qanday asarning bosh unsuri til, ya’ni so‘z hisoblanadi va ana shu so‘zning ishlatilishiga qarab har bir ijod mahsuli badiiy san’at darajasiga ko‘tariladi. Sinonimiya (grekcha synonymia- bir xil nomga egalik). Til birliklarining (so‘zlar, iboralar va b.) bir xil denotativ ma’noga ega bo‘lishi. Leksik sinonimiya. Frazologik sinonimiya. Affiksial sinonimiya. Sintaktik sinonimiya⁶.

Damo-dam bergusidir o‘lgan elga tozadin jon gullar yoki Ulusg‘a atridin go‘yo hayot jovidon gullar. Ayni shu baytlarning o‘zida yana bitta sinonimlik hodisasini kuzatamiz: jon- hayot. Jon–vujud, yurak, qalb, dil; Hayot – umr, turmush, tiriklik. Bu leksik birliklar matnda harakatga kirish orqali sinonimlik hosil qilgan, ya’nikim xalqqa gulning jon bo‘lishida aynan hayot berishi tushuniladi. Jon kiritish bu – hayot berish mazmunini ifodalashini anglash qiyin emas. Sarvday ishq aro ishq elig‘a rohat rason gullar misrasidagi ishq eli birikmasi, Balo dashtida qolg‘on ishq ahlig‘a soyabon gullar misrasidagi ishq ahli, Solib shavq otashin kim bir nazar xasta jonlarga misrasida xasta jonlar birikmalari ham o‘zaro sinonimiya hodisasini vujudga keltirgan. Bu birikmalar sintaktik sinonimiyaning bir ko‘rinishi bo‘lib, ishqqa muftalo bo‘lgan oshiqlar ma’nosida qo‘llangan. Ishq eli, ishq ahli, xasta jonlarga gullarning rohat berishi, soyabon va oshiyon bo‘lishi kabi lavhalar lirik nutqni ta’sirchan qilgan.

Keltirilgan lingvistik belgilar Mutrib Xonaxarobiy yashagan davrdagi o‘zbek tilining imkoniyatlarini namoyon qiladi va boyitadi. Ilmiy tadqiqot va adabiyotlarda mazkur davr bo‘yicha Xorazm adabiy- madaniy muhiti, ayniqsa, Muhammad Hasan Mutrib ijodi va asarlari tili tadqiqi yetarlicha yoritilmagan.

⁵ Saidbek Hasanov. A. Navoiy. Muhokamat ul-lug‘atayn. –Toshkent, Tafakkur, 2014, –B.11-12

⁶ A.Hojiyev. Lingvistik terminlarning izohli lug‘ati. –Toshkent, O‘qituvchi, 1985. –B.75

Bu tarixiy va madaniy hayotning ijodiy merosi manzarasini tasavvur etish va til xususiyatlarini me’yorlashtirish zaruriyati bizdan muayyan tavsif va tahlil jarayonini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Xonaxarobiy “Devoni Mutrib Xonaxarob”. –Xiva., 1909. (Muhammad Sharif bin Yoqub- Xarrot tomonidan ko‘chirilgan).
2. Matnazar Pirnazarov “Mutrib Xonaxarobiy (Risola-majmua)” – Toshkent: 2001.
3. Alisher Navoiy, “Hazoyin ul maoniy”, I jild, – T., 1959.